

Sesenta años de *the conservative mind* de Russell Kirk: Su contribución al pensamiento político conservador¹

Emmanuel Borgucci²

Resumen

Generalmente cuando en América latina se habla de “neo-liberalismo” se hace referencia casi inmediata a los nombres de Milton Friedman o Friedrich von Hayek. Considerando que el llamado “neoliberalismo” fue producto, más o menos osmótica entre las ideas libertarias y las ideas conservadoras tradicionalistas, es oportuno ver cuáles fueron los aportes de Russell Kirk desde la segunda de las perspectivas. Se concluye que Russell Kirk mostró que en los Estados Unidos de América existía una tradición conservadora y que no todo el pensamiento político estadounidense era exclusivamente de origen europeo, principalmente británico o austriaco y, por tanto, contribuyó a sentar las bases para configurar lo que en el futuro, gracias a la obra de Peter Viereck se denominaría como proceso fusionista entre conservadores tradicionalistas y libertarios.

Palabras clave: Neo - liberalismo, Conservadorismo tradicionalista, fusionismo, New Deal, libertarianismo.

Sixty years of the conservative mind de Russell Kirk: His contribution to the political conservative thought

Abstrac

Latin American usually when we speak of “neo-liberalism” almost immediately referred to the names of Milton Friedman and Friedrich von Hayek. Whereas called “neoliberalism” was the result, more or

¹ Recibido: 19-11-2015 Aceptado: 12-07-2016

² Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, Dr. en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Contacto de correspondencia: eborgucci@yahoo.com.